

Analyse de l'égogramme des enseignants de sixième année primaire (cas de la ville de Goma)

Par Taliste Baluti Hinganya¹

Résumé

La personnalité de l'homme est complexe. Elle se construit par les relations qu'il tisse, entretient avec son environnement (pairs, parents, enseignants, voisins, collègues,...). L'homme se différencie des autres par l'affirmation de son Moi. Le Moi est constitué de trois états : Parent, Adulte et Enfant (PAE). L'égogramme évalue la répartition de l'énergie investie par les états du Moi. Ainsi, il y a des états sous-investis et surinvestis.

Les enseignants de sixième année primaire dans la ville de Goma manifestent les états Adulte, Parent et Enfant. En d'autres termes, ils activent plus l'état Adulte dans leurs relations. Après application du test de logarithme de Spitz, l'hypothèse nulle est acceptée : les variables exploitées n'ont aucune influence sur la personnalité. Ce constat s'explique par le fait que ces enseignants sont au-delà de 20 ans et les traits de personnalité sont relativement fixés à l'âge de 30 ans.

Mots clés : Egogramme, Moi (Parent, Adulte, Enfant), enseignant.

Pays : République démocratique du Congo

Abstract

The human personality is complex. It is built by patterned relations with its environment (parents, teachers, neighbours, colleagues,...). The human differentiates him/herself from others by confirming his or her being 'I'. His or her being 'I' is constituted by three states: Parenthood, Adulthood and Infanthood (PAI). The egogram monitors the distribution of that energy invested by 'I' self being states. Therefore, there are states under-invested and uninvested.

Teachers of six form of primary in Goma town, manifest the Adulthood, Parenthood and Infanthood. In other words, they activate more the Adulthood state in their relationship. Then, after application of the Spitz logarithm test, the null assumption was accepted/ confirmed : exploited variables do not have fact that teachers are beyond the age of 20 years old and the character traits of personality are relatively fixed at the age of 30 years old.

Key words: Egogram, I (Parenthood, Adulthood, Infanthood), teacher.

Country: Democratic Republic of Congo.

1. Introduction

La personnalité de l'homme se construit par les relations qu'il entretient avec son environnement. Ces relations entretenues contribuent à la réussite ou à l'échec de la vie de l'individu. Pour interagir

¹D.E.A. en sciences de l'éducation; Administration et Inspection scolaires; Enseignant à la Faculté de psychologie et des sciences de l'éducation à l'ULPGL-Goma; Doctorant à l'Université pédagogique nationale (UPN) de Kinshasa

de façon continue, compétente et efficace, nous devons percevoir notre environnement et les personnes que nous côtoyons ou dont nous entendons parler comme une structure simple, dotée de stabilité et de significations. En d'autres termes, pour interagir sans trop d'hésitation avec autrui, il est indispensable que nous possédions une représentation mentale générale de ce qu'est cet autrui et de son mode de fonctionnement. Dans la vie quotidienne, nous ne pouvons pas nous permettre d'être des investigateurs sceptiques, nuancés, obsessifs, testant chaque hypothèse possible quant au comportement de notre interlocuteur. Nous devons agir rapidement, en fonction d'idées préconçues, sans quoi il y a beaucoup à parier que nous n'aurons même plus d'interlocuteur (Leyens, 1983, p.39). Les autres personnes constituent une force extrêmement puissante dans notre environnement. Les humains sont des créatures sociales. Notre survie dépendrait donc de notre capacité à comprendre notre environnement humain. Chacun de nous est doté d'un niveau élémentaire d'aptitude sociale pour évoluer dans l'environnement humain.

Selon Phillips cité par Cash (2004, p. 130), il s'agit de l'aptitude à communiquer et à interagir avec les autres de façon à satisfaire ses besoins et à atteindre ses objectifs sans toutefois gêner les autres dans la poursuite de leurs buts.

Il est difficile d'expliquer le comportement des autres. Comme nous ne pouvons pas pénétrer l'intérieur de l'autre, nous ne pouvons que deviner ce qui s'y passe. Cela ne nous empêche pas de tenter de réfléchir sur les actions des autres.

C'est ainsi que Bruner et Tagiuri cités par Cash (2004, p.13) parlent des théories implicites de la personnalité qui sont des croyances générales à propos de la fréquence d'un trait, de sa variabilité et de ses liens avec les autres traits. Ces théories implicites susmentionnées ont été soutenues par Leyens (1983, p.38) qui les définit comme correspondant à des croyances générales que nous entretenons à propos de l'espèce humaine, notamment en ce qui concerne la fréquence et la variabilité d'un trait de caractère dans la population. Selon lui, il nous arrive de juger quelqu'un en fonction de ce qu'on nous dit qu'il est, de son physique et de sa personnalité. Ce faisant, nous privilégions les explications "dispositionnelles" au détriment des causes "situationnelles". Ce sont Bruner et Tagiuri qui ont inventé l'expression théorie implicite de personnalité alors qu'ils voulaient rendre compte de la connaissance que nous avons des autres et de la façon dont nous nous en servons pour faire des inférences souvent erronées à propos de la personnalité d'individualités particulières.

L'homme, pour survivre, doit exercer une profession telle que l'enseignement, le commerce, l'agriculture, la mécanique, le journalisme, etc.

Dans l'exercice de sa profession, l'enseignant doit avoir une bonne santé mentale. Celle-ci exige que l'enseignant ait une psychologie stable. Il doit être sélectionné parmi tant d'autres diplômés de l'enseignement, pour dire que, ce n'est pas à n'importe qui, qu'on devrait confier les enfants pour leur formation.

Ainsi, Lebigre et Pichot (1978, pp. 153-162) estiment que la sélection qui se fait actuellement ne doit pas se faire au seul niveau des connaissances scolaires mais également au niveau des caractéristiques de personnalité et des motivations. Les deux vont de paire. Le niveau de maturité affective du futur enseignant conditionnant en partie le niveau de ses motivations, une bonne maturité et une bonne santé mentale doivent permettre à l'éducateur d'être capable de s'adapter, d'évoluer en souplesse tout en assurant la constance de sa personnalité et en offrant une référence sécurisante mais non restrictive à l'enfant à sa charge.

Les attitudes ne sont pas de l'ordre du projet rationnel, elles échappent en partie à la volonté consciente. Plusieurs approches, la plupart d'origine américaine, proposent à la fois des outils permettant d'élucider ses propres attitudes et des techniques permettant de progresser vers leur contrôle et leur finalisation, en particulier dans les contextes professionnels.

Dans le contexte de l'enseignement, il s'avère impérieux de comprendre la personnalité de l'enseignant en analysant ses composantes et vérifier plus tard ce que peut être son influence sur le travail de l'élève. Ceci conduit l'étude aux questionnements suivants :

- Quelles sont les composantes de l'égogramme des enseignants de sixième année primaire dans la ville de Goma ?
- Quelle est la hiérarchie de ces composantes?

Pour Lamoureux (2006, p.111), une hypothèse est une prédiction des résultats à venir. Habituellement, elle prédit une relation entre deux ou plusieurs événements. Quant à Gordon Mace (cité par Dépelteau, 2003, p.163), l'hypothèse peut être envisagée comme une réponse anticipée que le chercheur formule à sa question spécifique de recherche.

Nous sommes issus de plusieurs familles et chacun de nous acquiert des habitudes au sein de la famille et a tendance à les manifester à l'école que ce soit le maître ou l'élève. L'environnement

influe sur notre comportement, ainsi que plusieurs autres facteurs. Nous pensons que cet environnement peut influencer la constitution de notre Moi. Compte tenu de cette réflexion, nous émettons les hypothèses ci-après :

- ✓ Les enseignants de sixième année manifestent les états Parent, Adulte et Enfant (PAE);
- ✓ Les enseignants sont d'abord Adulte puis Parent et enfin Enfant.

Tout en entreprenant cette recherche, nous poursuivons les objectifs ci-après :

1. Découvrir les tendances du Moi des enseignants de sixième année primaire dans la ville de Goma

Nous entendons par tendances des enseignants, les résultats de leur égogramme, c'est-à-dire la structure Parent, Adulte et Enfant qui les caractérisent ;

2. Relever l'influence des conditions de l'environnement dans la réalisation ou la constitution de l'état que présente chacun des enseignants ;

Le constat décrit actuellement sur la baisse du niveau intellectuel des enfants doit nous amener à réfléchir sur les causes. Aujourd'hui, l'élève finaliste du primaire est incapable de conjuguer le verbe "être" au présent, calculer le périmètre d'un carré...les exemples sont légion. Parmi les supposées causes, nous pouvons insinuer l'intervention du maître, ses relations pédagogiques avec les apprenants, ses styles d'enseignement....Nous pensons que tous ces présupposés peuvent être sous tendus par son état égogrammique.

2. Les théories sur l'égogramme

2.1. Notions d'égogramme

Par égogramme, nous entendons la représentation graphique de la manière dont s'équilibrent les trois états du Moi : le Parent, l'Adulte et l'Enfant (Pelpel, 2005, p. 192). L'égogramme est un instrument d'analyse permettant d'évaluer la répartition de l'énergie entre chacun des états du Moi (Parent, Adulte et Enfant).

Créé par Dusay, l'égogramme permet de repérer les états sous-investis et les états surinvestis. En effet, l'égogramme permet de rendre compte visuellement de la façon dont notre énergie se répartit entre les états et sous-états de notre Moi. Mais, il s'agit surtout de nos états du Moi actifs, c'est-à-dire, tels qu'ils s'expriment dans leurs relations avec les autres ou avec leur environnement. Dans

nos relations et diverses situations, il arrive à chacun de nous d'activer tel état plutôt que tel autre, ce qui entraîne un surinvestissement ou un sous-investissement de divers états du Moi.

Après la compréhension du concept "égogramme", il est intéressant de présenter ci-dessous son schéma tel que proposé par Pospel.

Figure 1 Egogramme (Pospel, 2005, p.195)

4.2. Schéma et son explication

Notons que ce triangle, dans sa constitution, mérite un commentaire car ayant plusieurs zones dans lesquelles vont se situer les divers enseignants qui, en réalité, n'ont pas la même structure.

- Les sommets : l'individu dont le résultat se situe à l'un des sommets veut dire qu'il a tendance à activer un seul des états de son Moi, ce qui implique une certaine rigidité, et une difficulté particulière à trouver le "juste ton" dans les situations relationnelles dans lesquelles il est impliqué. Ceci veut dire qu'il est soit Adulte, soit Parent ou soit Enfant. Lors du dépouillement, de ces trois

chiffres, il a neuf (9) et deux zéros. En d'autres termes, si l'individu est exclusivement Enfant, par exemple, avec 009, ce que dans les situations relationnelles, il se comporte comme un enfant tel que décrit dans les différentes instances du Moi. Bref, c'est l'Enfant qui domine ses relations.

- Les côtés : si le résultat se situe sur l'un des cotés du triangle, il semble que l'un des registres de sa personnalité lui soit difficilement accessible. La pondération entre les deux états du Moi restants est exprimée par la plus ou moins grande proximité de l'un ou l'autre des sommets. Dans cette situation, le dépouillement montre que la cote de l'individu est composée de trois chiffres mais l'un est zéro (0), pour dire que dans les situations relationnelles, il active deux états de son Moi et non les trois à la fois. C'est cette option qui conduit à la ligne d'exclusion sur le triangle. Ainsi, il y a une ligne d'exclusion P, celle A et celle E.

- Les secteurs : parmi eux, le secteur central (342, 243, 333) constitue une zone privilégiée d'équilibre relatif des trois composantes de la personnalité.

On peut représenter graphiquement les parties de nous-mêmes que nous avons tendance à mettre en œuvre le plus souvent. Bien entendu, il est impossible de mesurer avec exactitude ce que nous sommes. L'intérêt d'un tel diagramme est de nous offrir une vision simplifiée, résumant notre fonctionnement habituel, en mettant en évidence dans quelle proportion nous investissons notre énergie dans chaque catégorie d'états du Moi (Brécard et Hawkes, 2008, p.60).

Notre psychisme se compose de ces trois états du Moi qui contiennent tout ce que nous pensons et avons pensé, ressentons et avons ressenti, croyons, voulons, toutes nos expériences présentes et passées, avec les traces conscientes et non conscientes laissées par ces expériences (Brécard et Hawkes, 2008, p.25).

Chacun est donc structurellement constitué de ces trois états qui, s'ils ne représentent pas les étapes successives d'une histoire, ils coexistent en fait très tôt, s'élaborent malgré tout dans un certain ordre. C'est celui que nous suivons maintenant pour en décrire les caractéristiques.

L'Enfant est l'état associé aux comportements qui apparaissent quand une personne répond émotionnellement. Le moi Enfant peut être insouciant, rebelle, peureux, spontané et porté à l'amusement (Marsan, 2005, p.217). Il est le niveau le plus archaïque de la personnalité, le plus spontané et le moins construit.

Selon Gysa (1979, p.14), la composante Enfant est l'état du Moi où sont enregistrées nos réactions affectives aux choses et aux gens, où résident la joie et la tristesse, la soumission et la révolte, la spontanéité créatrice et le goût de la destruction. C'est lui qui se manifeste dans les pleurs, les rires, les trépignements de joie ou de colère, la rébellion et l'obéissance.

La programmation du Parent est d'ordre social et culturel, elle résulte pour une large part de l'intégration des normes et des valeurs par le biais de l'éducation. Il est le domaine de l'"appris". Il est le lieu où nous avons engrangé la voix de l'autorité, absorbé nos conditionnements, nos enseignements et attitudes depuis notre jeunesse. Nous sommes conditionnés par nos propres parents, nos professeurs, nos aînés. Pour Marsan (2005, p. 217), l'état Parent est le résultat des "messages" que chacun reçoit de ses parents, professeurs, grands frères ou grandes sœurs et de toute autre figure d'autorité durant la petite enfance. Notre état Parent est ainsi composé d'un grand nombre d'enregistrements, de phrases et attitudes typiques telles que n'oublie pas, ne dis jamais, ne mens pas, ne vole pas, ne triche pas ... transmis depuis notre tendre enfance par un parent ou une figure parentale.

L'Adulte, quant à lui, est plus monolithique. Pour Marsan (2005, p.217), l'état Adulte suscite un comportement pouvant être décrit comme logique, raisonnable, rationnel et non émotionnel. Le comportement de l'état du Moi Adulte est caractérisé par une analyse visant la résolution des problèmes et une prise de décision rationnelle. Son aspect fondamental positif est qu'il permet de se dégager de l'émotionnel pour faire le choix de ne pas réagir, par exemple à des agressions. C'est notre aspect rationnel, raisonnable, sensé : il est en contact avec la réalité présente.

Lorsque, nous sommes dans l'Adulte, nous faisons face à la situation avec le maximum d'efficacité. Nous disposons de toutes nos ressources, nous pouvons réfléchir et nous exprimer clairement. Dans la plupart de nos tâches professionnelles, il est utile, voire indispensable, de pouvoir nous servir de cette partie de notre personnalité (Brécard et Hawkes, 2008, p. 31). L'aspect Adulte de notre personnalité est manifestement le plus utile dans nombre de situations. Il serait commode de disposer d'un moyen infailible de le rendre disponible à volonté. Il est le domaine du réfléchi ou du pensé.

Donc, l'Adulte est en effet la partie de notre Moi qui observe, s'informe, puise des renseignements là où il peut les trouver, aussi bien en lui-même qu'à l'extérieur. Il analyse les éléments

d'information recueillis pour rendre les décisions d'action qu'il juge opportunes en fonction du but qu'il s'est fixé.

Une autre des caractéristiques de l'Adulte, c'est sa faculté de se projeter dans l'avenir pour envisager les conséquences de ses actes.

5. Cadre méthodologique

Ce point porte sur la population, l'échantillon, les techniques de récolte de données et chacun de ces points fait l'objet d'un certain commentaire.

5.1. Population

Beaucoup d'auteurs ont défini ce concept et il y a lieu de retenir cette définition :

Selon Der Maren (2004, p. 169), la population est l'ensemble de tous les éléments auxquels on espère généraliser les résultats d'une recherche.

La population de cette étude est composée des enseignants de sixième année des écoles primaires de la ville de Goma. Le choix des enseignants se justifie par le fait qu'ils passent plus de temps avec les élèves par rapport aux directeurs qui, eux, sont plus administratifs. Ces élèves de sixième année primaire sont encadrés par 227 enseignants qui constituent la population des enseignants.

Il est déjà souligné précédemment que la personnalité de l'enseignant est le fruit de plusieurs facteurs, raison pour laquelle l'étude prend en considération de l'état-civil, l'âge, la taille de la famille, l'ancienneté dans la carrière enseignante, la confession religieuse, les réseaux d'enseignement dans lesquels œuvrent les enseignants concernés.

5.2. Echantillon

Quant à Grawitz, (2004, p.136), l'échantillon est un sous- ensemble caractéristique d'une population ou d'un domaine d'activités. Celui-ci, sous une forme réduite, doit être représentatif de la population entière concernée. Cette partie de l'ensemble appelée échantillon ou lot, en général, c'est sur elle que pourront se faire les observations et les mesures, surtout dans le cas où l'effectif de la population est élevé.

Le problème qui peut se poser ensuite est de savoir dans quelles conditions et dans quelle mesure des résultats établis sur un échantillon peuvent être considérés comme valables pour toute la population.

Compte tenu de la réalité que revêt cette étude, il serait souhaitable qu'elle porte sur tous les enseignants mais le temps comme les moyens financiers ne le permettent pas. Ainsi, l'échantillon de cette étude est constitué de 140 enseignants des classes terminales des écoles primaires de la ville de Goma. Il est constitué d'hommes et femmes d'âges confondus. Sa constitution a fait recours à l'échantillonnage probabiliste pour donner la chance à chaque enseignant d'appartenir au groupe d'étude. Il a été procédé à un recensement des écoles de la ville organisant les classes de sixième année dans les différents réseaux ou modes de gestion en considérant l'officiel, le catholique, le protestant et le privé.

Notons que pour constituer l'échantillon des enseignants, nous sommes parti de la répartition des écoles de divers modes de gestion qu'illustre le tableau ci-dessous.

Tableau 1 : L'échantillon des enseignants

Réseau	Nombre d'écoles	Nombre retenues	d'écoles	Nombre d'enseignants
Catholique	26	16		41
Protestant	69	30		55
Non conventionné	13	9		22
Privé	31	13		22

Total	139	68	140
-------	-----	----	-----

Source : Nos enquêtes sur terrain

La lecture de ce tableau montre que, les écoles protestantes en tête, ont donné 55 enseignants suivies des écoles catholiques avec 41 enseignants puis les écoles non conventionnées en ex-æquo avec les écoles privées dont le nombre s'élève à 22 enseignants.

5.3. Techniques d'échantillonnage

Le concept "échantillonnage" est compris comme un ensemble des opérations permettant de sélectionner un sous-ensemble d'une population en vue de constituer un échantillon (Angers, 2000, p. 124).

Pour cette étude, il a été résolu de recourir à l'échantillonnage probabiliste. Il est ainsi appelé parce qu'il s'appuie sur la théorie des probabilités, théorie permettant de calculer la possibilité qu'un événement se produise.

Pour plus de précision, l'on recourt à l'échantillonnage aléatoire simple qui est le procédé le plus élémentaire, qui réapparaît à une phase ou à une autre dans les autres sortes d'échantillonnage probabiliste. Le terme aléatoire signifie qu'on se sert du hasard pour sélectionner les éléments. Le hasard dont il est question ici est un hasard contrôlé. On utilise aussi le terme randomisation pour signifier qu'on procède en ayant recours au hasard et non par hasard. Procéder par hasard reviendrait à dire qu'on s'y prend n'importe comment, alors qu'avoir recours au hasard, c'est prendre des précautions particulières au moment du tirage pour lui donner un caractère scientifique en offrant à chaque élément de la population une possibilité connue d'être choisi. Il s'agit d'éviter le plus possible la facilité, l'arbitraire et le penchant personnel.

Quant aux procédés de tirage probabiliste, nous avons choisi le tirage manuel. Il a été question de dresser une liste des écoles primaires organisant les classes de sixième années dans la ville de Goma. Incrire les numéros de cette liste sur des bouts de papiers de même dimension, puis les mêler dans une boîte et tirer 68 bouts de papier dont on avait besoin tout en sachant qu'une école pouvait avoir plus d'une classe de sixième année. En d'autres termes, certaines écoles ont deux ou trois sixièmes années, ce qui pousserait à un total de 136 enseignants si on considérait deux classes de sixième années. Il s'est avéré que certaines écoles avaient quatre sixièmes années, ce qui a poussé les 68 écoles à réaliser 140 enseignants.

5.4. Techniques de récolte de données

Concernant les instruments ou techniques de récolte de données, l'étude a recouru aux questionnaires.

a) Un questionnaire

Lamoureux (2000, p. 139) dit qu'un questionnaire est un outil de collecte de données qui sert à recueillir le témoignage écrit de personnes ; ses questions mesurent des comportements (faits) ou des attitudes (opinions).

b) Description et modes d'administration du questionnaire

Un instrument proposé par Pelpel (2005, p.p. 193-194) a consisté à fournir l'état égogramme des enseignants tenant les classes de sixième année dans les écoles primaires de la ville de Goma. Il s'agit d'une série de trente questions auxquelles répond chaque enseignant. Devant ces trente questions suggérées, la consigne est la suivante : `` parmi les trente items de la liste ci-dessous, choisissez-en **neuf** qui correspondent à votre manière la plus fréquente de réagir, et entourez leur numéro d'ordre``.

Après avoir entouré les neuf numéros sur la première page, une deuxième page est remise au candidat enseignant dont la consigne est la suivante : "encerclez dans le tableau ci-dessous les chiffres correspondant aux neuf items que vous avez choisis". Après cet exercice d'encerclement, une dernière consigne lui est fournie à savoir : faites la somme du nombre de chiffres que vous avez obtenue dans chaque colonne et reportez-la dans chacune des cases prévues à cet effet (par exemple, si vous avez encerclé quatre numéros dans la colonne **P**, notez 4 dans la case vierge de la colonne **P**, etc.).

A l'issue de l'application de cette troisième consigne, vous obtenez un nombre de trois chiffres que vous allez entourer sur un triangle proposé par Pelpel (2005, p.195). La structure proposée va permettre à chacun de nos enseignants d'apprécier la manière dont s'équilibre sa structure Parent, Adulte et Enfant.

6. Présentation des résultats

Les résultats des données de cette recherche sont présentés dans des tableaux ci-dessous. En fait, il est question d'analyser l'égogramme des enseignants tenant les classes en présentant les différents états de leur Moi.

6.1. Les données de l'Egogramme par variable

6.1.1. La variable "âge"

Cette variable "âge" a attiré notre attention pour la simple raison que parmi les facteurs qui influencent la personnalité figure l'âge. Nous pensons que les réactions de l'individu suite à l'âge pourraient correspondre à tel ou tel état de l'égogramme. L'âge des sujets de cette investigation varie entre 21 et 57 ans.

Pour des raisons d'analyse de l'égogramme, les tranches d'âges ci-dessous sont fixées : 21 à 25 ans ; 26 à 35 ans ; 36 à 45 ans et 46 à 57 ans.

En considérant les tranches d'âges, les données montrent que les enseignants de sixième année primaire sont, en majorité, âgés de 26 à 45 ans, mais la tranche entre 26 à 35 ans englobe l'effectif plus élevé. Ensuite, ces deux tranches d'âges du milieu regorgent aussi d'un grand nombre d'enseignants qui excitent l'état Adulte soit 61 pour les deux tranches d'âge; viennent 24 individus pour l'état Parent, suivis de ceux d'état Enfant soit 13 puis ceux de PAE soit 11 individus. Ceux présentant de faibles effectifs sont un peu minimisés.

Entre 21 et 25 ans, il n'y a que cinq personnes qui activent l'état Adulte suivis de deux personnes activant l'état Enfant et une seule personne pour les états Parent-Adulte.

Quant à la tranche d'âge de 46 à 57 ans, cinq enseignants activent l'état Parent puis quatre enseignants activent l'état Adulte et enfin une personne active les états Parent-Enfant.

En approfondissant la réflexion sans se fier aux effectifs et pourcentages, mais aussi des cellules vides et celles avec des faibles effectifs, il est opportun d'appliquer le test de logarithme.

$$\ell = 2(691.88 + 352.323 - 541.318 - 489.784) = 2(13.101) = 26.202$$

Voulant analyser la relation entre l'âge et les états de l'égogramme, l'application du test logarithmique de Spitz a donné une valeur de 26.202. La table de R.A. Fisher et F. Yates donne un chi-carré (χ^2) de 28.87 avec degrés de liberté = 18, au seuil de 5%. Ainsi, le chi-carré tabulaire est supérieur à la valeur calculée, donc l'hypothèse nulle est acceptée. Donc, l'âge n'aurait pas d'effet sur l'état évolutionnel des états égogrammiques de la personne. En d'autres termes, au fur et à mesure que l'individu avance en âge, la personnalité ne subit pas des modifications remarquables chez une personne au fil des années.

6.1.2. La variable d'Etat – civil

L'état-civil est une variable qui se caractérise par quatre modalités en l'occurrence : marié (M), célibataire (C), divorcé (D) et veuf/veuve (V). Chacune de ces modalités a un effet psychologique sur le comportement, vu les éléments ou phénomènes qui les accompagnent. Chacune de ces modalités a ses réalités qui conduisent à certaines responsabilités.

Tableau 7 : Egogramme des enseignants selon l'état-civil

Etats	P	A	E	PAE	PA	PE	AE	Total	%
Etat - civil									
Marié	26	53	10	9	10	2	2	112	80
Célibataire	4	15	5	2	1	-	-	27	19,29
Veuf/veuve	-	1	-	-	-	-	-	1	0,71
Divorcé	-	--	-	-	-	-	-	-	-
Total	30	69	15	11	11	2	2	140	-

Source : Notre enquête sur base du questionnaire

Ce tableau révèle que l'échantillon englobe 112 mariés, soit 80%, 27 célibataires, soit 19.29% et une veuve, soit 0.71%. La majorité des enseignants de sixième année est mariée. Parmi les mariés, 53 en concurrence de 47.32% activent l'état Adulte, puis 26, soit 23,21%, activent l'état Parent, ensuite 10, soit 8.93%, en ex-æquo sont activés par les états Enfant et Parent- Adulte ; 9, soit 8.%, activent à un même niveau les trois états et enfin Parent- Enfant et Adulte-Enfant sont activés faiblement avec 2 personnes soit, 1.8%. Les célibataires sont plus Adulte (15) suivis de l'état

Enfant (5), puis Parent (4), puis Parent- Adulte-Enfant (2) et enfin Parent - Adulte avec 1. Une seule veuve active l'état Adulte.

Les pourcentages comme les effectifs ne suffisent pas pour tirer des conclusions. C'est la raison pour laquelle le test de logarithme de Spitz est nécessaire.

$$\ell = 2(691.88 + 419.318 - 617.52 - 490.324) = 2(3.354) = 6.708$$

L'analyse des liens entre l'état-civil et les états de l'égogramme conduit à une valeur logarithmique de 6.708. Au seuil de 5% avec un degré de liberté de 18, le chi-carré tabulaire est de 28.87. Le chi-carré critique étant de loin supérieur à la valeur calculée, encore une fois l'hypothèse nulle est acceptée. Donc, l'état-civil n'influence en rien les états égogrammiques de la personne quel que soit son état civil.

6.1.3. La variable confession religieuse

Appartenir à une confession voudrait dire accepter ses enseignements et adhérer à leur doctrine. Actuellement, nous vivons un siècle de prolifération de communautés religieuses qui transmettent divers enseignements. Chacun essaie d'adapter son comportement conformément aux enseignements reçus ou encore prêchés dans sa communauté. Certaines communautés n'ayant pas d'écoles et même d'autres estiment le fait de créer des écoles comme perte de temps, l'essentiel étant mis sur la parole de Dieu. Les fidèles de ce genre de communautés devenus enseignants souffrent d'un certain complexe d'infériorité, de fois poussés à se faire baptiser dans les communautés qui les engagent. Toutes ces frustrations ne peuvent-elles pas se répercuter sur leur personnalité ?

Tableau 8 : Egogramme des enseignants selon la confession religieuse

Etats	P	A	E	PAE	PA	PE	AE	Total	%
Confession									
Catholique	16	30	8	7	5	2	1	69	49,3
Protestant	10	38	7	1	5	-	1	62	44,3
Adventiste	-	1	-	1	-	-	-	2	1,4
Frère de JC	1	1	-	1	-	-	-	3	2,1
Sans	-	2	-	1	1	-	-	4	2,8
Total	27	72	15	11	11	2	2	140	

Source : Notre enquête sur base du questionnaire

L'échantillon est constitué de 49.3% de catholiques représentés par 69 enseignants qui activent plus l'état Adulte, suivi de l'état Parent, puis l'état Enfant suivi de Parent-Adulte-Enfant et les autres présentent des effectifs faibles tels que Parent-Enfant (2) et Adulte-Enfant avec l'effectif un (1).

Les protestants avec 44.3% dont l'effectif est 62 activent aussi plus l'état Adulte, puis l'état Parent suivi de l'état Enfant puis l'état Parent-Adulte et deux autres avec les faibles effectifs de un (1). L'autre constat est que les catholiques sont plus Parent que les protestants qui, eux, sont plus Adulte que les catholiques.

Deux églises (adventiste et frère de Jésus Christ) présentent des faibles effectifs, soit respectivement 2 et 3. Il y a des enseignants sans communauté ecclésiastique qui sont représentés par 4, soit 2.8%. Ce sont des adultes, ils ont leur raison de n'appartenir à aucune église.

La réflexion ne va pas se limiter aux simples constats des pourcentages. C'est pourquoi, nous allons appliquer le test de logarithme.

$$\ell = 2(691.88 + 370.41 - 558.247 - 493.084) = 2(10.959) = 21.918$$

Au seuil de 5% avec comme degrés de liberté 24, la table donne une valeur de 36.42. La valeur du test de logarithme est de 21.918. Compte tenu de la supériorité de la valeur critique sur la valeur calculée, l'hypothèse nulle est confirmée. La confession religieuse n'influence pas les états de l'égogramme de l'individu.

6.1.4. La variable taille de la famille

Par taille de la famille, on entend le nombre de personnes en charge de l'enseignant faisant partie de l'étude. Les psychologues sont unanimes que les personnes diffèrent sur plusieurs plans. Les personnes en charge de l'enseignant, chacune a ses caractéristiques propres qui influent sur sa manière d'agir, sur son comportement. Autant d'individus, autant de mentalités que le responsable doit gérer. Nous déduisons que ces différentes gestions conduisent les divers responsables à des réactions complexes qui, à leur tour, se répercutent sur leur personnalité.

Tableau 9 : Egogramme des enseignants selon la taille de la famille

Etats	P	A	E	PAE	PA	PE	AE	Total	%
Taille famille									
Sans	1	6	1	-	1	-	-	9	6,4
2 – 6	16	30	9	7	4	1	1	68	48,6
7 – plus	13	34	4	4	6	1	1	63	45
Total	30	70	14	11	11	2	2	140	100

Source : Notre enquête sur base du questionnaire

L'analyse de ce tableau pris horizontalement montre que les enseignants de taille 2-6 et 7- plus activent plus l'état Adulte puis Parent et Enfant. Dans l'ensemble, c'est l'état Adulte qui domine. En approfondissant la réflexion sur l'implication de la taille de la famille sur la personnalité de l'enseignant, il a été demandé d'appliquer le test de logarithme de Spitz.

$$\ell = 2(691.88 + 371.158 - 567.742 - 491.934) = 2(3.362) = 6.724$$

Voulant se rendre compte de la relation entre les états de l'égoigramme et la taille de la famille, le test de logarithme donne une valeur de 6.724. Avec 12 comme degrés de liberté au seuil de 5%, la table fournit une valeur de 21.03. Cette valeur critique étant largement supérieure à la valeur calculée, l'hypothèse nulle est acceptée. En d'autres termes, la taille de la famille n'influence en rien les états du Moi de l'individu.

6.1.5. La variable ancienneté dans l'enseignement

Il y a un constat, ces derniers temps dans la gestion des enseignants au niveau des écoles primaires, selon lequel certains sont abrutis car considérés comme seulement maîtres ne pouvant intervenir qu'au degré élémentaire, spécialiste de classe de première année primaire. D'autres sont considérés comme forts et n'interviennent qu'en sixième année du primaire. Ainsi, dans le langage des chefs d'établissement, ce sont ceux - là qui viennent de faire longtemps qui détiennent une certaine expérience suite à leur ancienneté.

Tableau 10 : Egoigramme des enseignants selon l'ancienneté

Etats	P	A	E	PAE	PA	PE	AE	Total	%
Ancienneté									
0 – 5	1	10	3	2	1	-	-	17	12,14
6 – 10	11	21	5	4	4	-	-	45	32,14
11 – 15	8	13	4	2	4	-	-	31	22,14

16 – 20	4	16	2	2	2	1	2	29	20,71
21 – 25	2	7	1	1	-	-	-	11	7,85
26 - plus	4	2	-	-	-	-	-	7	5
Total	30	69	15	11	11	2	2	140	100

Source : Notre enquête sur base du questionnaire

Partant des données du tableau 10, il sied de constater que 32.14% soit 45 enseignants ont une ancienneté de 6 à 10 ans, suivis de 22.14% soit 31 maîtres avec l'ancienneté de 11 à 15 ans. Viennent ensuite 20.71%, soit 29 enseignants ayant l'ancienneté de 16 à 20 ans suivis de 12.14% en concurrence de 17 maîtres accusant l'ancienneté de 0 à 5 ans, puis 7.85% avec 21 à 25 ans d'ancienneté et enfin 5% pour le compte de ceux qui ont plus de 26 ans de service d'enseignement. Il faut quand même noter les extrêmes qui sont de 2 ans et 36 ans d'ancienneté.

Soulignons aussi que pour les anciennetés confondues, beaucoup d'enseignants soit 69, presque la moitié, activent l'état Adulte, puis viennent 30 enseignants qui activent l'état Parent et 15 activent l'état Enfant. Viennent les états composés dont Parent-Adulte-Enfant et Parent-Adulte qui ont l'effectif 11 suivis des autres Parent-Enfant et Adulte- Enfant ayant l'effectif de deux (2).

Ces pourcentages et effectifs ne suffisent pas pour comprendre l'influence de l'ancienneté sur la personnalité; raison pour laquelle nous appliquons le test de logarithme de Spitz.

$$\ell = 2(691.88 + 277.014 - 463.573 - 490.324) = 2(14.997) = 29.994$$

Avec un degré de liberté de 30, la table donne la valeur de 43.77 au seuil de 5%. Le logarithme calculé s'élève à 29.994. Avec une valeur calculée inférieure à la valeur de la table, nous concluons que l'hypothèse nulle est acceptée. Cette conclusion pousse à émettre l'idée selon laquelle l'ancienneté n'opérerait aucun changement dans les états de l'égogramme.

6.1.6. La variable mode de gestion

L'article 6 de la Loi-cadre n° 86/005 du 22 septembre 1986 de l'enseignement national stipule que l'enseignement national est dispensé dans les établissements publics et privés agréés.

Ainsi, selon le régime ou réseau ou mode de gestion des écoles primaires et secondaires, on distingue les écoles officielles (non conventionnées), les écoles conventionnées (catholiques, protestantes, kimbanguistes, islamiques, ...) et les écoles privées agréées.

Les données de cette recherche couvrent ou mieux sont issues des écoles de différentes gestions ci-dessus citées.

Tableau 11 : Egogramme des enseignants selon le mode de gestion

Etats	P	A	E	PAE	PA	PE	AE	Total	%
Réseau									
Catholique	10	20	1	5	2	1	1	40	28,6
Protestant	15	28	4	2	4	-	1	54	38,6
Privé	1	12	4	1	3	1	-	22	15,7
Public /NC	4	9	6	2	2	-	-	23	16,4
Adventiste	-	-	-	1	-	-	-	1	0,7
Total	30	69	15	11	11	2	2	140	100

Source : Notre enquête sur base du questionnaire

Le constat de ce tableau est que de tous les modes de gestion, bon nombre d'enseignants activent l'état Adulte suivi de l'état Parent puis l'état Enfant. Dans la gestion catholique, un chiffre élevé par rapport aux autres modes de gestion activent les trois états à la fois ou encore mieux ils sont équilibrés car ils tombent même dans la zone d'équilibre avec comme chiffre 333. Mais une différence s'observe au niveau des réseaux privé et public qui activent plus l'état Enfant par rapport à l'état Parent.

En considérant les réseaux confondus, les enseignants sont d'abord Adulte (69), puis Parent (30) et enfin Enfant (15). Quelques enseignants dont l'effectif est 11 manifestent Parent-Adulte en ex-

æquo avec Parent-Adulte-Enfant et les faibles effectifs représentent les états Adulte-Enfant en ex-æquo avec Parent-Enfant soit l'effectif deux (2).

En poussant la réflexion au-delà des pourcentages et effectifs que présente ce tableau, il a été jugé nécessaire d'appliquer le test de logarithme.

$$\ell = 2(691.88 + 316.273 - 503.073 - 490.324) = 2(14.756) = 29.512$$

Dans l'analyse de la relation entre les modes de gestion des écoles et les états du Moi, le test de logarithme donne une valeur de 29.512 contre une valeur tabulaire de 36.42 au seuil de 5% avec 24 comme degrés de liberté. A partir de cette différence de la valeur critique supérieure à celle calculée, l'hypothèse nulle est acceptée. Quels que soient les divers modes de gestion dans lesquels œuvrent les enseignants, ces derniers restent avec leurs états du Moi. Donc, le mode de gestion ne change pas l'état du Moi de l'individu.

7. Discussion des résultats

Dans cette partie, la discussion des résultats tourne autour de l'influence des variables telles que l'âge, l'état – civil, la confession religieuse, la taille de la famille, l'ancienneté, l'âge et le mode de gestion sur la personnalité de l'individu.

S'agissant de la variable "âge", beaucoup d'enseignants sont au-delà de 26 ans et ils sont en nombre suffisant dans l'intervalle de 26 à 45 ans. Ceci peut s'expliquer par la fameuse conception d'expérience qui est supposée être synonyme de nombre d'années dans la carrière. C'est pourquoi, il n'y a que 5 enseignants dont l'âge varie entre 21-25 ans qui doivent être des jeunes dans la carrière enseignante. Pour aider les enseignants à se cultiver davantage et rejoindre la conception de Lebigre et Pichot qui ont insisté sur la formation permanente, la chance devrait être donnée à chacun de tenir la classe de sixième année. Ce qui pousserait ces jeunes à s'informer, se cultiver davantage s'il est estimé que ce sont ces maîtres de classes de sixième année qui travailleraient beaucoup.

Quant au mode de gestion, une différence s'observe au niveau des réseaux privé et public qui activent plus l'état Enfant par rapport à l'état Parent. Malgré que ce sont des faibles effectifs, ils peuvent refléter un indice, et peuvent laisser entendre une certaine légèreté de la part de ces réseaux. Ces enseignants réagiraient en Enfant car n'étant pas soumis à certaines réglementations

rigides comme c'est le cas dans les écoles conventionnées. Mais cette déclaration est à considérer avec réserve.

A l'analyse de trois principaux états du Moi, c'est-à-dire Parent-Adulte et Enfant, les effectifs montrent une hiérarchisation de ces états en Adulte, Parent et Enfant avec les effectifs successifs de 70, 29 et 15. Ce constat confirme notre deuxième hypothèse. Quant à la première hypothèse, elle est aussi confirmée parce que les états Parent, Adulte et Enfant sont réellement manifestés par les enseignants avec de bons effectifs. Ceci voudrait conclure que les enseignants enquêtés activent plus l'état Adulte dans les relations quotidiennes. Ce résultat ne peut que réjouir les parents dans la mesure où les scientifiques disent que quand l'on est dans cet état du Moi, on fait face à la situation avec le maximum d'efficacité.

Selon toujours les auteurs, cet état permet le contrôle des états Parent et Enfant. En se référant à Gysa, cet état est celui qui s'occupe du traitement des informations, les analyse, les organise pour que les conséquences soient agréables, en d'autres termes, il permet de tirer des conclusions objectives, acceptables par la société.

Dans tous les calculs réalisés aux diverses variables, il y a eu l'acceptation de l'hypothèse nulle pour dire qu'aucune de ces variables n'influence les états du Moi.

La personnalité ``Parent-Adulte-Enfant`` est celle qui est équilibré. Nous supposons que dans son équilibre, cet enseignant dans l'exercice de sa profession, recourt tantôt au Parent, tantôt à l'Adulte et tantôt à l'Enfant. Dans cette gymnastique, il y a lieu de créer une différence par rapport à son collègue enseignant qui ne fait appel, par exemple, qu'à son seul Adulte.

Il a été dit que l'état Parent comme Adulte sont indispensables dans le domaine éducatif mais aussi en tant qu'enseignant les trois états équilibrés s'avèrent indispensables dans ce métier. Ceci veut dire que les classes sont tenues par des responsables qui conseillent, analysent l'information, prennent en charge les enfants leur confiés. L'école n'est pas seulement un lieu de connaissances mais aussi d'éducation. Comme il a été dit dans la compréhension de l'état Parent, ce dernier manifeste des comportements ressemblant à ceux d'un parent se trouvant devant ses enfants dont il a la charge. C'est que les enseignants des écoles de la ville de Goma prolongent carrément la vie familiale à l'école, ce qui rejoint la compréhension des pédagogues qui prônent que l'école doit être considérée comme le prolongement de la famille. Ensuite, la présence de l'état Adulte montre que les enseignants de sixième année sont ceux dégagés de l'émotionnel pour ne pas réagir

n'importe comment, ils réagissent rationnellement, analysent la réalité des choses. En se référant à Brécard, cet état contrôle le Parent et l'Enfant, ce qui permet de réagir objectivement. Mais, notons que l'enseignant doit aussi être doté d'humour qui serait le reflet de l'état Enfant.

Conclusion

Afin de conclure ce travail, il est important de revenir aux interrogations qui ont mené à cette réflexion et, par conséquent, à l'ensemble de la recherche qui vient d'être présentée.

Les interrogations sont les suivantes :

- Quelles sont les composantes de l'égogramme des enseignants de sixième année primaire dans la ville de Goma ?
- Quelle est la hiérarchie de ces composantes?

Ces interrogations ont conduit à la formulation des hypothèses ci-dessous :

- Les enseignants de sixième année manifestent les états Parent, Adulte et Enfant (PAE);
- Les enseignants sont d'abord Adulte puis Parent et enfin Enfant.

L'application de l'outil de Pospel réalisée pour l'analyse de l'égogramme des enseignants a conduit à une diversité des états. Néanmoins, la hiérarchisation en Adulte, Parent et Enfant a été constatée. En d'autres mots, les enseignants enquêtés activent plus l'état Adulte que les deux autres états du Moi.

L'analyse de toutes les variables choisies notamment l'âge, l'état civil, la confession religieuse, la taille familiale et le mode de gestion, a abouti à l'acceptation de l'hypothèse nulle après application du test de logarithme de Spitz. Pour dire que quelles que soient ces variables exploitées, la personnalité n'a pas été influencée par elles. Cette conclusion peut être appuyée par les psychologues qui ont analysé les théories des traits de personnalité. Ils concluent que les recherches longitudinales ont démontré que la plupart des changements dans la personnalité surviennent avant l'âge de 30 ans parce que les adolescents et les jeunes adultes acceptent plus facilement d'adapter de nouvelles valeurs ou sont davantage prêts à réviser les anciennes. Les traits de personnalité sont relativement fixés à l'âge de 30 ans. Passé cet âge, les changements sont rares et minimes. Ainsi, en analysant l'âge de nos enseignants, ils sont au-delà de 20 ans car le moins âgé a 21 ans d'âge.

Ouvrant une brèche des recherches dans le domaine de psychopédagogie, les recherches ultérieures peuvent porter sur la relation entre le rendement scolaire des élèves et les états de l'égoigramme, les états de l'égoigramme et les caractères des enseignants...

Références

Angers, M. (2000). *Initiation pratique à la méthodologie des sciences Humaines*. Québec: CEC.

Brécard, F. et Hawkes, L. (2008). *Le grand livre de l'Analyse transactionnelle*. Paris : Groupe Eyrolles.

Cash, A. (2004). *La psychologie pour les nuls*. Paris : First.

Grawitz, M. (2004). *Lexique des sciences sociales*. Paris: Dalloz.

Gysa, J. (1979). *Le triple moi, l'Analyse Transactionnelle*. Paris : Robert Laffont.

La Loi-cadre no 86/005/ du 22 septembre 1986.

Lamoureux, A. (2000). *Recherche et méthodologie en sciences humaines*. Canada : Beauchemin.

Lebigre, A. et Pichot, P. (1978). *Psychopathologie de la fonction enseignante*. Paris : PUF.

Leyens, J.P. (1983). *Sommes-nous tous psychologues ?* Liège : Mardaga.

Marsan, C. (2005). *Gérer les conflits*. Paris : Dunod.

Pelpel, P. (2005). *Se former pour enseigner*. Paris : Dunod.

Van Der Maren, J.M. (2004). *Méthodes de recherche pour l'éducation*. Bruxelles : De Boeck.